

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Tehnologia instruirii

Rezumat: Tehnologia instruirii sau tehnologia didactică reprezintă metodologia instruirii, abordată în sens larg, ca metodologie generală a pedagogiei – promovată de teoria generală a educației – aplicată la nivelul activității de instruire, realizată și dezvoltată în contextul deschis al procesului de învățământ, organizat pe trepte și discipline de învățământ. Tehnologia instruirii angajează valorificarea conceptelor pedagogice fundamentale la nivelul teoriei generale a instruirii (didacticii generale). Din perspectiva actuală, a paradigmei curriculumului, tehnologia instruirii promovează un model al activității de instruire, conceput pedagogic la nivel: a) global

(asigurat prin centrarea asupra obiectivelor generale și specifice și a conținuturilor de bază corespunzătoare acestora); b) deschis (asigurat prin valorificarea formelor de organizare a instruirii (formală – nonformală; frontală, microgrupală, individuală, tipuri și variante de lecții etc.), susținute prin metode de predare-învățare-evaluare, adaptabile în condiții de schimbare.

Cuvinte-cheie: tehnologia instruirii, pedagogie, didactica generală.

Abstract: Teaching technology, or didactic technology, is the methodology of teaching perceived in a broad sense, as a general methodology of pedagogy, promoted by general education theory, applied at teaching level, implemented and developed in the open process of education, which is organized by stages and subjects. Teaching technology engages and explores fundamental pedagogical concepts at the general teaching theory level (general didactics). From a current perspective, seen through the curriculum paradigm, teaching technology promotes a certain model of teaching activity, pedagogically conceived at the following levels: a) global (ensured by focusing on general and specific objectives and the basic relevant content units); b) open (ensured by exploring various organizing forms of teaching (formal and informal; frontal, microgroups, individual; types and versions of lessons etc.), which are sustained through teaching-learning-assessment methods that may be adapted with changing circumstances.

Keywords: teaching technology, pedagogy, general didactics.

Tehnologia instruirii reprezintă metodologia instruirii, abordată în sens larg, la nivel de știință pedagogică generală aplicată în cadrul activității de instruire, proiectată în contextul deschis al procesului de învățământ, desfășurat pe trepte și discipline de învățământ, subordonat, funcțional și structural, sistemului de învățământ, care determină organizarea pe niveluri (primar, secundar, superior), conducerea managerială (pe verticală și orizontală), distribuția resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare), relația cu sistemul social (cultural, economic, politic, comunitar, natural).

Tehnologia instruirii definește, astfel, metodologia generală a educației aplicată la instruire, la nivel de teorie generală a instruirii sau de didactică generală. Obiectul său

de cercetare specific coincide practic cu cel al teoriei generale a instruirii, care aplică, la scara procesului de învățământ, conceptele pedagogice fundamentale definite și analizate de teoria generală a educației, în calitate de știință pedagogică (sau de știință a educației) fundamentală. Avem în vedere următoarele concepte pedagogice fundamentale:

- 1) Educația – aplicată la nivel de instruire.
- 2) Funcția și structura de bază a educației – aplicate la nivel de instruire.
- 3) Finalitățile educației – aplicate la nivel de instruire, în calitate de: a) obiective generale și specifice, valabile pe termen lung și mediu (definite în termeni psihologici de competențe generale și specifice, și în termeni sociali, de conținuturi de bază); b) obiective concrete,

valabile pe termen scurt, definite în cadrul activităților concrete/lecții etc., în termeni de *performanțe concrete*, observabile și evaluabile.

- 4) *Conținuturile generale ale educației* (morală, intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică) – aplicate la nivel de conținuturi ale *instruirii*, proiectate *curricular*, în raport de *obiectivele generale și specifice* aflate la baza construcției *planului de învățământ* și a *programelor școlare*, în funcție de care sunt elaborate *manualele școlare/universitare și materialele curriculare auxiliare*.
- 5) *Formele generale ale educației* (formală, nonformală, informală) – aplicate la nivel de *instruire*, realizată în mod *organizat* (formală/școlară – nonformală/extrașcolară, prin *activități pedagogice proiectate* de specialiști) și *neorganizat* (informală, prin *influențe spontane, incidentale, accidentale*).
- 6) *Contextul macrostructural de realizare-dezvoltare a educației* (sistemul de învățământ) – *contextul microstructural* (procesul de învățământ) *deschis*, realizat-dezvoltat prin *activități de instruire concrete* (lecții, cursuri universitare, cercuri de specialitate, consultații individuale și pe microgrupe etc.), în *situații concrete* (determinate de *resursele și de condițiile pedagogice* existente sau disponibile).
- 7) *Evaluarea sistemului de învățământ* – aplicată la nivel de *proces de învățământ*, prin *strategii de evaluare*: a) *inițială/diagnostică și predictivă*; b) *continuă/formativă, autoformativă*; c) *finală/sumativă, cumulativă*.
- 8) *Metodologia de cercetare pedagogică fundamentală și operațională*, promovată la nivelul educației – aplicată în cadrul *instruirii*, prin *sistemul metodelor didactice* (de *predare-învățare-evaluare*) în care predomină *comunicarea* (orală, scrisă, cu sine), *investigarea realității* (directă, indirectă), *acțiunea practică* (reală, simulată), *raționalizarea instruirii* (prin *algoritmizare și programare*, inclusiv *asistată de calculator*).
- 9) *Normativitatea pedagogică* promovată *macrostructural* (prin axiomele și legile educației) – aplicată *microstructural* prin *sistemul principiilor instruirii*, afirmat la nivel de: a) *principii generale de proiectare curriculară*; b) *principii de organizare curriculară*; c) *principii de planificare curriculară*; d) *principii de realizare-dezvoltare curriculară*; e) *principii didactice* (angajate în realizarea-dezvoltarea eficientă a oricărei activități concrete/lecție).

În această perspectivă *teoretică și practică, tehnologia instruirii*, în calitate de *metodologie generală a educației* (aplicată la *instruire*) sau de *metodologie a instruirii*, (abordată în sens larg), reprezintă însăși *didactica generală* (sau *teoria generală a instruirii*) în calitate de *teorie generală a educației aplicată la instruire* (vezi Viviane De Landsheere [8, p. 120]). În cadrul *tehnologiei instruirii* (sau a *tehnologiei didactice*) este integrată și *metodologia instruirii*, abordată în *sens restrâns*, care reprezintă ansamblu de *metode, procedee/tehnici și mijloace didactice* necesare pentru

realizarea eficientă a oricărei activități de instruire (lecție etc.), concepută *curricular*, conform *obiectivelor specifice*, operaționalizate la nivel de *obiective concrete*.

Analiza *tehnologiei instruirii* poate fi realizată la nivel general (epistemologic) și specific (pedagogic).

La nivel *general, epistemologic, tehnologia* definită *conceptual* în contextul oricărui domeniu al cunoașterii, are semnificația largă de *știință aplicată*. Această formulă, echivalentă cu cea de *metodologie generală*, evidențiază, în mod special, continuitatea și unitatea *epistemologică* existentă între *teorie și practică*, necesară în cadrul oricărei științe (matematică, informatică, a naturii, socioumane). Raporturile dintre *știință și tehnologie (metodologie, în sens larg)*, consemnează distanța *temporală* existentă între momentul *descoperirii științifice* și cel al *aplicării* acesteia la nivel social. În evoluție istorică, în societatea informațională, distanța dintre *știință și tehnologie* tinde să fie redusă sau chiar anulată pe circuitul epistemologic dezvoltat la nivel de *cercetare fundamentală – cercetare orientată – cercetare operațională*.

La nivel *specific, pedagogic, tehnologia instruirii*, angajată la scara *procesului de învățământ* constituie *dimensiunea aplicată a pedagogiei generale*, respectiv a *teoriei generale a educației*.

În sens larg, *tehnologia instruirii* acoperă problematica specifică *didacticii generale/(teoriei generale a instruirii)*, construită *curricular* ca *subteorie a teoriei generale a educației*. La acest nivel, *didactica generală*, în calitate de *metodologie generală a pedagogiei aplicată la instruire*, asigură baza necesară pentru elaborarea *metodologiilor particulare*, promovate ca *didactici particulare*, pe *discipline și trepte de învățământ*.

În construcția *tehnologiei instruirii*, *didactica generală (teoria generală a instruirii)* apelează la *conceptele pedagogice fundamentale*, integrate la nivel de *model-ideal*, care susțin *structura de funcționare a educației* bazată pe *corelația permanentă* dintre *educator* (care proiectează *curricular* educația, mesajele pedagogice, strategiile de dirijare/autodirijare, circuitele de evaluare/autoevaluare continuă, validate *normativ*) și *educat* (care receptează, asimilează, interiorizează și valorifică mesajele pedagogice) în context deschis (vezi Sorin Cristea [6, pp. 54-59]).

Conceptele fundamentale ale didacticii generale (teoriei generale a instruirii) sunt integrate la nivel de *model-ideal* al *structurii de funcționare a instruirii*, susținută prin *corelația* dintre: a) *profesor și clasa de elevi*, corelație validată *normativ* de principiile generale ale proiectării curriculare (cunoașterea – comunicarea – creativitatea pedagogică); b) *resursele pedagogice* (informaționale, umane, didactico-materiale) existente și *formele de organizare*, corelație validată *normativ* de principiile organizării curriculare (frontală – microgrupală – individuală); c) *obiectivele și conținuturile de bază*, pe de o parte, și *metodele didactice și tehnicile de evaluare*, pe de altă parte, corelație validată *normativ* prin *principiile planificării*

curriculare (stabilitatea obiectivelor și conținuturilor de bază; flexibilitatea metodelor didactice și tehnicilor de evaluare); d) *acțiunile de predare-învățare-evaluare*, subordonate activității de instruire, corelație validată normativ prin principiile realizării-dezvoltării curriculare (interdependența predare-învățare-evaluare; reglarea-auto-reglarea prin evaluare continuă, formativă/autoformativă) și prin *principiile didactice* (orientarea formativă pozitivă, sistematizarea, esențializarea, accesibilitatea, participarea eficientă, interdependența teorie – practică, interdependența dintre cunoașterea intuitivă – logică; reglarea – autoreglarea) (vezi Sorin Cristea [7, pp. 102-106]).

Aceste *concepțe pedagogice fundamentale*, care susțin *structura de funcționare a instruirii* la nivel general, argumentate teoretic și validate normativ de *didactica generală* (teoria generală a instruirii), asigură premisele epistemologice și logice necesare în construcția oricărei *didactici particulare*, promovată pe *discipline și trepte de învățământ*.

Paradigma *curriculumului* conține *tehnologia instruirii* ca „*praxiologie a pedagogiei*, constituită dintr-o rețea de interdependențe dintre *teorie și practică*”, angajată în realizarea unui *praxis formativ superior*. Teoria vizează *teoria generală a educației* aplicată la instruire. *Practica* vizează „*aspectele productive*” ale oricărei activități de educație/instruire realizată în contextul procesului de învățământ. *Praxisul formativ superior* confirmă „*proiectul transformator*” la nivel de activitate de instruire concretă (lecție etc.) eficientă [5].

La nivel de „*praxiologie pedagogică*”, *tehnologia instruirii*, raportată la „*sursele concepțiilor metodologice*”, afirmate istoric, poate fi abordată din perspectivă *filozofică, antropologică, psihologică, sociologică* [Ibidem, pp. 9-35].

Din perspectivă *filozofică, tehnologia instruirii* implică raportarea la *finalitățile educației* (*idealul educației; scopurile generale; obiectivele generale și specifice*) construite la nivelul interdependenței necesare între *cerințele psihologice* față de *educație/instruire și educat/elev* etc. (exprimate în termeni de *competențe*) și *cerințele sociologice* față de *educație/instruire și educat/elev* etc. (exprimate în termeni de *conținuturi de bază*, validate de societate). *Tehnologia instruirii* este dependentă de modul în care *finalitățile educației* concep valoric și prospectiv activitatea de *formare-dezvoltare a educatului* (preșcolarului, școlarului, studentului etc.) la nivel de *psihologizare* – prin *condiționare* sau *personalizare* a învățării – și de *sociologizare* prin simplă *aculturație* sau prin *emancipare socială*, care „*oferă subiectului prilejul și posibilitatea de a se construi pe sine însuși, de a-și conștientiza angajamentele și de a-și asuma propriile acte*” [Ibidem, p. 11].

Din perspectivă *antropologică, tehnologia instruirii* implică raportarea la realitatea *etnologică a comunității educaționale* (naționale, teritoriale, locale), a școlii, a clasei de elevi, „*în scopul cunoașterii pe viu a regulilor și a mecanismelor sociale și culturale după care se călăuzesc, în mod conștient sau nu aceste grupuri*”, constituite la nivel *macro- și microsocioal*, în evoluție condiționată de

calitatea *modelelor* afirmate (de tip democratic sau autoritar, permisiv sau dirijist, deschis sau închis etc.) [Ibidem, pp. 11, 12].

Din perspectivă *psihologică, tehnologia instruirii* implică raportarea la relația dintre *învățare și dezvoltare*, analizată în spirit *constructivist*: a) *structural-genetic*, centrat asupra unui *model* de instruire stadial, bazat pe „*progresii pedagogice*” (Piaget); b) *sociocultural* (Vîgotski, Bruner), centrat asupra unui *model de instruire* bazat pe *medierea pedagogică* între *educator și educat*, dependentă de calitatea mediului *social-cultural*, care anticipează evoluția *educatului/copilului, elevului*, în „*zona proximei dezvoltări*”.

Din perspectivă *sociologică, tehnologia instruirii* implică: a) raportarea la cadrul *social* reflectat la nivelul unui sistem de învățământ care reproduce *pedagogic* inegalitățile economice și culturale existente în societate (vezi Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron [4]), obiectivate și în zona dezvoltării limbajului în condiții de *cod restrâns* sau *elaborat*, de *contextualizare primară* sau *secundară* (vezi Basil Bernstein [3]); b) valorificarea *proceselor psihosociologice* definite prin concepte operaționale specifice (*reprezentare socială, efecte de așteptare, atribute externe – interne*), analizate la nivel de *teorie socială a învățării* (Albert Bandura [2]).

Abordarea *filozofică, antropologică, psihologică și sociologică a metodologiei/tehnologiei instruirii* „*nu trebuie, totuși, să conducă la o simplificare excesivă a pedagogicului, la conceperea lui ca simplu loc de aplicare a rezultatelor cercetărilor din științele umaniste și sociale și nici la o imagine a științelor pedagogice redusă la dimensiunile examinate aici*”. *Tehnologia instruirii* constituie un *domeniu autonom al pedagogiei*, care reprezintă *teoria generală a educației aplicată la instruire*, dezvoltată, „*în egală măsură, prin achizițiile proprii experiențe câștigate pe teren și prin aportul fiecăruia dintre curentele de gândire, istoric determinată, care o traversează*” (Marc Bru [5, pp. 34-35]).

Din *perspectivă specifică pedagogică, tehnologia instruirii* propune de-a lungul istoriei diferite *modele* de abordare a corelației dintre profesor și elev. Unele *modele* sunt fixate în zona restrânsă a „*triunghiului pedagogic*”: *cunoștințe – profesor – elevi*. La acest nivel, sunt identificate trei modele de abordare a tehnologiei instruirii, care pun accentul pe: a) *cunoștințele* predate de profesor elevilor (*modelul magistrocentrist*); b) *relația* dintre profesor și elevi (*modelul formativ*, centrat pe „*procesul de formare*”); c) *relația cunoștințe – elevi* (*modelul psihocentrist*, centrat pe „*procesul de învățare*”, promovat de *pedagogia modernă*, în prima jumătate a secolului al XX-lea, în special prin curentul *Educația Nouă* (vezi Jean Houssaye [9,10]).

Această abordare „*triangulară*” este criticată pentru caracterul său abstract, necontextualizat. Va fi completată de *pedagogie* odată cu afirmarea *paradigmei curriculumului*, din a doua jumătate a secolului al XX-lea până în prezent, care impune în plan normativ abordarea globală și deschisă a activității de educație/instruire, centrată asupra

finalităților educației/instruirii.

Tehnologia instruirii trebuie analizată la nivelul unor modele construite în raport de conceptele pedagogice fundamentale, care permit abordarea activității la nivel global și deschis: scop, obiective; conținuturi/cunoștințe; comunicare didactică; predare-învățare-evaluare; situație/context de realizare. În această perspectivă, sunt identificate mai multe modele de abordare a educației – aplicată la nivel de instruire – determinate de *paradigmele pedagogiei* afirmate istoric (vezi Marguerite Alter [1]):

1) *Modelul magistrocentrist*. Are ca *scop general* „transmiterea de cunoștințe constituite”, *predare dirijist de profesor*; preluată de elevi în mod necondiționat.

2) *Modelul pedocentrist/psihocentrist*. Are ca *scop general* formarea-dezvoltarea copilului/elevului ca *persoană*, cu respectarea *absolută* a intereselor sale, în *spiritul pedagogiei*, lansată în istorie de Rousseau (secolul al XVIII-lea), perfecționată, în diferite variante, de reprezentanții mișcării *Educația Nouă* (prima jumătate a secolului al XX-lea).

3) *Modelul sociocentrist*. Are ca *scop general* formarea-dezvoltarea „omului social”. Este centrat asupra „socializării metodice a tinerei generații” (Durkheim), concepută în diferite variante (Makarenko, Snyders, Freinet etc.), prin care este contestată tendința *psihologizării educației*.

4) *Modelul tehnocentrist*. Are ca *scop general* formarea-dezvoltarea capacității elevilor de învățare eficientă prin sarcini concrete. Este centrat asupra *obiectivelor concrete (operaționale)* ale lecției etc. definite în termeni de *performanțe observabile, evaluabile*. Este promovat în diferite variante: *învățământ programat* (Skinner), *instruire deplină* (Carroll, Bloom), *pedagogie prin obiective* (Mager) – valorificate în prezent și la nivel de *instruire asistată de calculator*.

5) *Modelul constructivist*. Are ca *scop general* formarea-dezvoltarea capacităților elevilor de *autoînvățare*. Este centrat asupra structurilor *cognitive și metacognitive* ale elevilor, valorificabile *pedagogic* la nivel: a) *genetic*, în funcție de stadiile dezvoltării (*constructivismul psihologic*/Piaget); b) de *relații* dintre *adult* (ca *educator*) și *copil* sau *elev* (ca *educat*), create într-un *mediu sociocultural* favorabil instruirii/autoinstruirii, în cadrul căruia *învățarea* anticipează *dezvoltarea*, în „zona proximei dezvoltări” (Vîgotski), mediată *tutorial* (Bruner) (*constructivismul sociocultural*/Vîgotski, Bruner).

Paradigma curriculumului, construită ca *model pedagogic global și deschis*, angajează *centrarea educației pe finalitățile educației* (ideal, scopuri generale/strategice; obiective generale și specifice), construite la nivelul interdependenței dintre *cerințele psihologice* ale *educatului* (exprimate în termeni de *competențe*) și *cerințele sociale* ale *educatului* (exprimate în termeni de *conținuturi de bază* validate de *societate*, care trebuie receptate, asimilate și valorificate pe termen scurt, mediu și lung).

Tehnologia instruirii este promovată ca *model global și deschis de concepere și realizare* a activității de instruire, la scara procesului de învățământ, impus, în plan *normativ superior* (axiomatic) de *paradigma curriculumului*. Este un produs al *teoriei generale a educației* aplicată la *activitatea de instruire*, organizată *formal*, dar și *nonformal*, în contextul *deschis* al *procesului de învățământ*, desfășurat pe trepte și discipline de învățământ.

Ca parte a *didacticii generale* (*teoriei generale a instruirii*), tehnologia instruirii reprezintă un *model de concepere* a activității de instruire la nivel: a) *global*, prin centrarea asupra *obiectivelor generale și specifice* și a *conținuturilor de bază* corespunzătoare, fundamentate *psihologic și social*, exprimate prin *cunoștințe de bază declarative, procedurale și condiționale*; b) *deschis*, prin valorificarea optimă, în condiții de schimbare, a *formelor de organizare* a instruirii (formală, nonformală, frontală, microgrupală, individuală, tipuri și variante de lecție etc.), a *metodelor didactice*, a *tehnicilor de evaluare*, a *stilurilor manageriale* etc. Ca *model de realizare practică, tehnologia instruirii* valorifică, în mod special, *metodologia instruirii*, abordată în *sens restrâns*, ca ansamblu de *metode, procedee/tehnici și mijloace didactice* necesare pentru îndeplinirea *obiectivelor concrete (operaționale)* ale fiecărei *activități concrete* (lecție etc.) (vezi Franc Morandi [11]).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Alter M. Les pédagogies de l'apprentissage. Paris: Presses Universitaires de France, 1998.
- Bandura A. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977.
- Bernstein B. Studii de sociologie a educației. Trad. București: EDP, 1978.
- Bourdieu P., Passeron J.-C. La reproduction. Éléments d'une théorie du système d'enseignement. Paris: Editions de Minuit, 1970.
- Bru M. Metode în pedagogie. București: Casa de Editură Grafoart, 2007.
- Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 2. Educația. Concept și analiză. București: Didactica Publishing House, 2016.
- Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 6. Instruirea/Procesul de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
- De Landsheere V. L'éducation et la formation. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
- Houssaye J. Pédagogie: une encyclopédie pour aujourd'hui. Paris: ESF, 1993.
- Houssaye J. Le triangle pédagogique: Les différentes facettes de la pédagogie. Paris: ESF, 2014.
- Morandi F. Modèles et méthodes en pédagogie. Paris: Editions Nathan, 1997.